

OZIQ-OVQAT VA RESURSLAR IQTISODIYOTI

NIYOZOV SODIQ RAXIMOVICH

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI QUROLLI KUHLARI AKADEMIYASI MODDIY TA'MINOTI
KAFEDRASI KATTA O'QITUVCHISI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878142>

Annotatsiya. Global oziq-ovqat muammosi insoniyatning eng qadimgi muammolaridan biri hisoblanadi. Oziq-ovqat yetishmasligi va uning natijasida kelib chiqadigan ocharchilik muammosi qadimgi davrlarda ham, o'rta asrlarda ham, hozirgi vaqtda ham insoniyat uchun eng katta xavflardan biri hisoblanib kelgan. Ocharchilik ikki shaklda namoyon bo'lishi mumkin. Birinchi shaklida ocharchilik surunkali davom etadi, uning natijasida odamlarning sog'lig'i yomonlashadi, tinkasi quriydi va har xil kasalliklarga chalinish ehtimoli kuchayadi. Ocharchilikning bu shakli «to'yib ovqat yemaslik» deb ham ataladi. Ikkinchi shaklida ma'lum bir vaqtda yer yuzasining ma'lum bir hududida qurg'oqchilik yoki boshqa sabablar bilan bog'liq bo'lgan ocharchilik oqibatida millionlab, o'n millionlab insonlar halok bo'lishidir. Iqlim o'zgarishlari, tabiiy ofatlar va dunyo mamlakatlarida tobora avj olayotgan notinchlik, qolaversa inson omili bilan bog'liq boshqa muammolar oziq-ovqat masalasi kun tartibiga chiqishiga sabab bo'lmoqda. Albatta, oziq-ovqat deb atalmish ne'matning qadr-qimmatini hech narsa bilan o'lchab, qiyoslab bo'lmaydi. Shunday ekan bu muammoning oldini olish, o'z vaqtida hal etish, insoniyatning kelajak taqdirini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Global oziq-ovqat muammosi, qashshoqlik darajasi, FAO, YaIM, Yashil inqilob, global xavfsizlik.

Dunyo hamjamiyatining bugungi kundagi iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan taraqqiy etib borayotgan bir davrda, har bir davlat uchun oziq-ovqat muammosini hal qilish uning iqtisodiyoti oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki oziq-ovqat hayotiy faoliyat uchun zarur bo'lgan elementlar orasida eng muhim va muqobil variantga ega bo'lmagan vositalardan biri hisoblanib, turli sabablarga ko'ra oziq -ovqat yetishmovchiligining paydo bo'lishi ko'plab tiklab bo'lmas ta'sirlarga olib kelishi mumkin.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti (FAO) tomonidan qabul qilingan tushuncha quyidagicha: "barcha odamlar oziqlanish ehtiyojlari va shaxsiy xohishlariga binoan hamda faol va sog'lom hayotni ta'minlash uchun yetarli miqdorda xavfsiz va to'yimli oziq-ovqat mahsulotlarini ega bo'lish uchun jismonan, iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarga egaligi oziq-ovqat xavfsizligi ta'minlanishi demakdir". Oziq-ovqat iste'moli odamlar va xalqlar salomatligiga bevosita ta'sir qiladi. Qoniqarsiz oziqlanish inson salomatligini yemirib, jamiyat uchun ulkan iqtisodiy chiqimlarga olib keladi. Ko'p tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qoniqarsiz oziqlanish ko'p mamlakatlarning iqtisodiy oziq-ovqatiga to'sqinlik qilib kelgan. Oziqlanish va Iqtisodiy o'sishga bag'ishlangan FAO tadqiqotlari shuni ko'rsatadiki, oqsil iste'molining bir foizga ko'tarilishi uzoq muddat davomida yalpi ichki mahsulotning (YAIM) 0,49 foizga oshishiga olib keladi. YAIMning har yili bir foizga ortishi 72 yil davomida aholi daromadini ikki baravar oshishi, ikki foizga o'sishi esa 36 yilda ikki baravar yuksalishiga olib keladi. Iqtisodiy oziq-ovqatda oziqlanishning ahamiyati bebahodir.

FAO mutaxassislari fikriga ko'ra oziq-ovqat xavfsizligi jihatidan ahvol oziq-ovqat xavfsizligi ko'rsatkichlari, ta'minot barqarorligi, ega bo'lish imkoniyati va sog'lomligi bilan belgilanadi. Ular quyida batafsil belgilangan.

✓ Barqarorlik: oziq-ovqat ta'minoti uzilmasligi uchun aholi, oila yoki alohida shaxs har

doim oziq-ovqatga ega bo'la olishi lozim. Ular kutilmagan hodisalar (iqtisodiy) yoki siklik hodisalar (iqlimiy oziq-ovqat tanqisligi) tufayli oziq-ovqatdan uzilib qolmasligi lozim.

✓ Oziq-ovqat mavjudligi: zarur sifatli oziq-ovqat mahsulotlarining zarur miqdorda ichki ishlab chiqarish yoki import orqali (shu qatori oziqaviy ko'mak) ta'minoti. Oziq-ovqat mavjudligining eng ko'p qo'llaniluvchi vositasi kaloriyalarda hisoblanuvchi jon boshiga kundalik energiya sarfidir (KES).

✓ FAO uslublariga ko'ra KES ko'rsatkichi oziq-ovqat balansiga asoslangan ozuqa iste'moli turiga binoan hisoblanadi. FAO muayyan tovarlarni oziq-ovqat ta'minotining turli manbalari (ishlab chiqarish, jamg'armalar, savdo) va mahsulotlardan turli maqsadlarda foydalanishga (yoki iste'mol) (yem, urug'lik, sanoatda foydalanish, chiqitlar) oid ma'lumotlardan foydalanib, oziq-ovqat balanslarini hisoblaydi.

✓ Oziq-ovqatga ega bo'la olish: to'yimli oziqlanish uchun zarur ozuqalarga ega bo'lish maqsadida zarur resurslardan foydalanish uchun jismoniy, iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlar. Oziq-ovqatning jismoniy ta'minoti oziq-ovqat mahsulotlari iste'molchilar talab qilgan miqdor va tanlovda bozorda mavjudligi hamda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash uchun infratuzilma bo'lishini nazarda tutadi. Iqtisodiy imkoniyat aholining barcha ijtimoiy qatlamlari yetarli miqdorda oziq-ovqat mahsulotlarini xarid qilishga qurbi yetishini bildiradi. Boshqacha aytganda, iqtisodiy imkoniyat uy xo'jaliklari oziq-ovqat xaridi uchun yetarli daromadga egaligi va mamlakat oziq-ovqat importi uchun yetarli xorijiy valyutaga egaligini bildiradi. Ijtimoiy imkoniyat madaniyat yoki dindan qat'iy nazar, butun aholi odilona tarzda oziq-ovqat ta'minlanishini anglatadi.

✓ Foydalanish: muvofiq oziqlanish, toza suv, sanitariya va soflikni saqlash orqali oziq-ovqat iste'mol qilish bilan barcha fiziologik ehtiyojlar qondiriluvchi holatga yetish.

Yuqorida keltirilgan ko'rsatkichlar alohida olingan davlat yoki mintaqa miqyosida ta'minlansa, bugungi kunda global muammo hisoblangan oziq-ovqat muammosining oldi sezilarli darajada olingan bo'lardi. Buning uchun BMT ning Xalqaro Oziq -ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti FAO, Jahon banki va boshqa bir qator xalqaro tashkilotlar dunyo hamjamiyati davlatlari bilan o'zaro hamkorlik ish olib bormoqdalar.

Dunyo aholisi o'sishda davom etmoqda, BMTning bildirishicha, 2050 yilga borib sayyoramizda aholi to'qqiz milliardga yetadi. Demak, oziq-ovqat ta'minoti muammosi yanada dolzarblashishi kuzatilishi mumkin. Shuni ta'kidlash kerakki, dunyo oziq-ovqat yetishmasligi va kambag'allik muammosidan aziyat chekayotgan insonlarning aksariyati, aniqrog'i 65 foizi kam miqdorda taraqqiy etgan davlatlarda emas, balki rivojlanayotgan davlatlarda yashashadi. Bunday insonlar dunyo aholisining 2 milliardga yaqin qismini tashkil etadi. Ularning 1.4 milliard rivojlanayotgan, 600 millioni esa kambag'al davlatlarda yashaydi. Saksses universiteti qoshidagi Taraqqiyot tadqiqotlari instituti professori Endi Samner fikricha, so'nggi o'n yil mobaynida ko'p mamlakatlarda o'rtacha daromad ancha oshdi. Lekin qilingan bashoratlarga qaramay, kambag'allik ko'lami pasayishi kam miqdorda kuzatildi. BMT ming yillik rivojlanish dasturining maqsadlaridan biri - 2030 yilga borib qashshoqlik va ocharchilikni keskin qisqartirishdir. Bu yo'ldagi urinishlar ancha o'z samarasini bersada, so'nggi yillarda vujudga kelgan moliyaviy va iqtisodiy inqiroz vaziyatni tamoman og'irlashtirdi. Iqtisodiyoti yiliga besh-olti foiz o'sayotgan davlatlardalarda ham kuniga bir dollarga yashayotganlar safi kamaymayapti. Bu esa oziq-ovqat tanqisligi va kambag'allik muammosi qurboniga aylanayotganlarning soni ko'payib borayotganligini bildiradi.

Xulosa va takliflar

Mazkur muammoni chuqur o'rganish va tahlil etish jarayonida yuqoridagi xulosalardan foydalanib, quyidagi takliflarni amalga joriy etish mumkin:

- ✓ Rivojlanayotgan davlatlarda mavjud qishloq-xo'jalik strukturasi va turmush darajasini yaxshilash uchun xalqaro tashkilotlar ahamiyati oshirish
- ✓ Ratsional ovqatlanish va sog'lom turmush tarzi tashviqot etish doirasida ilmiy tadqiqodlar o'tkazish
- ✓ Qishloq xo'jaligiga qo'shimcha ravishda oziq-ovqat manbai hisoblanadigan chorvachilik va baliqchilik resurslaridan foydalanish ko'lamini oshirish kerak
- ✓ Intensiv foydalaniladigan yerlar hajmini yangi yerlar hisobiga kengaytirish
- ✓ Mavjud yerlarning biologik mahsuldorligini oshirish

Yuqoridagi takliflar amaliyotga tadbiiq etilsa, oziq-ovqat muammosing oldi bir qadar olingan bo'lar edi. Buning uchun mavjud yerlarning biologik mahsuldorligini oshirish kerak. Bu yo'lni amalga oshirishda biotexnologiya, o'simliklarning yangi, yuqori hosildor navlaridan va tuproqqa ishlov berishning yangi usullaridan foydalanish, mexanizasiya, kimyolashtirish, shuningdek meliorasiyani yanada rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun ham agrar sohani isloh qilish, uni zamonaviy, zararsiz texnologiyalar bilan ta'minlash barcha mamlakatlar oldida turgan eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Dunyoda mana shunday murakkab jarayonlar davom etayotgan bir paytda mamlakatimizda narx-navoning keskin o'sishiga yo'l qo'yilmayotgani, boz ustiga, har yili g'alla xirmonlari yuksalayotgani, respublikamizda insonning qadr topayotgani, inson manfaatlari oliy qadriyat ekanining yana bir nishonasidir. Eng muhimi, istiqlolning o'tgan qisqa davri mobaynida Vatanimiz g'alla mustaqilligini qo'lga kiritib, nafaqat o'ttiz olti millionli xalqimiz ehtiyojini to'la ta'minlash, ayni paytda chetga don eksport qiladigan davlatlar qatoridan joy olishga erishgani hamda xalqimizning to'la to'kis hayot darajasi, bozorlarimizning mahsulotlarga to'la ekanligi, ertangi kunimizga bo'lgan ishonchimizni yanada mustahkamlaydi.

References:

1. Karimov I. A. O'zbekiston: milliy istiqlool, iqtisod, siyosat, mafkura. – Toshkent: O'zbekiston, 2001.
2. Karimov I. A. O'z kelajagimizni O'z qo'limiz bilan quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2005.
3. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. – Toshkent:
4. Figueroa A. N. Europe and Central Asia: Problems and Perspectives. Dublin, 2009.
5. 5.M. Ҳақимова, X. Ҳўжаев, Б. Маҳмудов “Халқаро иқтисодий муносабатлар nazariyasi”, Тошкент, 1997 й.
6. Копонов Продовольственная проблема в мировом хозяйстве